

РОЗДІЛ 7 БІБЛІОТЕКА І КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ У КРИЗОВИЙ ЧАС

Дарина Чамахуд,
*викладач циклової комісії методики музичної освіти
та вокально-хорової підготовки, кафедри музичного мистецтва
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна,
аспірантка IV року навчання кафедри історії української музики
та музичної фольклористики Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського, м. Київ, Україна*

ОРАТОРІЯ ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА «СКОРБНА МАТИ» НА ТЕКСТ ПАВЛА ТИЧИНИ У КУРСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МУЗИКИ: ФОРМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ ТВОРУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ З АРХІВІВ ТА БІБЛІОТЕК)

Ключові слова: історія української музики, Яків Яциневич, Павло Тичина, ораторія, архіви, архівні документи, бібліотеки, джерелознавство.

Зародження жанру ораторії в українській музиці відбулося значно пізніше, ніж у західноєвропейській. Дещо сповільнений та менш інтенсивний розвиток ораторії до XIX століття в Україні пов'язаний з низкою контекстів, серед них – історичний, політичний, культурний, кожен з яких ускладнений колонізацією країни, територіальним розділенням, придушенням самостійності, заборонаю мистецтва тощо.

Відносно недавнє утвердження жанру у другій половині XIX – на початку XX століття обумовлене логічним піднесенням хорового руху у цей час. Наявність великої кількості професійних й аматорських хорових колективів, симфонічних оркестрів з високим рівнем виконавської майстерності не лише у Києві, а й Одесі, Харкові, Дніпропетровську та інших містах, активний розвиток диригентської школи, посилення соціального значення хорового життя, просвітницькі погляди представників мистецького кола, зокрема композиторів, високий рівень концертного життя, обізнана слухацька аудиторія, забезпечили потребу у розвитку та створенні синтезованих жанрів вокальної й інструментальної музики. Найяскравіше зміни відобразилися у масштабних вокально-симфонічних жанрах, серед яких важливе місце належить ораторії, кантаті та опері.

Ораторія «Скорбна Мати» українського композитора означеної доби Якова Яциневича завершена у липні 1926 р. – у той період, коли творчість митця перебувала у точці зрілого етапу, найбільшого розквіту, кульмінації, активної діяльності у різних мистецьких сферах життя митця в Одесі. Затребувана праця Я. Яциневича у великому місті, робота з хорами різного рівня майстерності, доступ до звучання симфонічного оркестру давали йому відчуття відносної стабільності і впевненості у завтрашньому дні, наскільки це було можливим у 1925–1930 рр.

В історії розвитку української культури це був складний відтинок, коли ідеологія політики диктувала свої вимоги і претензії щодо розвитку творів мистецтва. Тому не дивно, що масштабний твір композитора одразу не було схвалено до друку. Свідчення цьому знаходимо у листі Я. Яциневича від 2 липня 1942 р. до його друга – поета, автора вербального тексту ораторії – П. Тичини, віднайденому у Центральному

державному архіві літератури та мистецтва: *«Що ж до видання, то ДВУ прислало мені таке сповіщення від 6-го вересня 1927 р. №16168: “при цьому повертається два Ваших “музичних твори”: “Скорбна Мати” і “Слався”, що до видавничого плану “не увійшли через великий розмір їх і занадто складну форму письма”»* [2, арк. 1зв.–2].

«Складність письма» ораторії Я. Яциневича, про що згадується у листі, дуже чітко вписується у тенденції розвитку композиторського мислення та жанрових форм в українській музиці першої третини ХХ століття. Аналізуючи вокально-симфонічну музику того часу, дослідниця А. Терещенко зазначає, що у кантатно-ораторіальних творах 1924–1932 рр. відбувається процес становлення музичних форм та засобів, які спрямовані на втілення інакшої тематики⁴. Нові актуальні, дещо загострено-драматичні сюжети композитори нерідко знаходили у творчості таких поетів як П. Тичина, В. Сосюра та інших [5, с. 5].

Перші редакції кантатно-ораторіальних композицій, створені у 1920–1930-х рр., писалися спочатку переважно для хору і солістів у супроводі фортепіано (зокрема, кантати К. Стеценка, Л. Ревуцького, ораторія М. Вериківського). Згодом композитори допрацьовували твори та доповнювали звучання симфонічним оркестром. Така практика була пов'язана, перш за все, як зазначає А. Терещенко, з потребою та вимогами політики чимшвидше виконувати твори великої форми з метою поширення ідеології нової культури колективами не лише міст, а й сіл, у яких музичні оркестри зазвичай були відсутніми [5, с. 11].

Традиційно в історії української музики автором першої ораторії вважають молодшого сучасника М. Лисенка – композитора, диригента, педагога М. Вериківського. У 1923 р. митець створив ораторію на всесвітньо відомий історичний сюжет «Дума про дівку-бранку Марусю Богуславку». В «Енциклопедії сучасної України» зазначено, що спочатку композитор написав ораторію для солістів, чоловічого і жіночого хорів у супроводі фортепіано [4]. Значно пізніше, у 1954 р., М. Вериківський здійснив другу редакцію твору, розписавши партії для оркестру й удосконаливши вокально-симфонічні та симфонічні фрагменти.

У рукописних нотах ораторії Я. Яциневича, віднайдених нами в архіві наукових фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського (ІМФЕ), на титульному листі одразу читаємо вказівку – «Ораторія на 4 частини. На мішаний хор і двох сопранів-solo з акомпаніментом рояля, або оркестра», а на наступних сторінках знаходимо розписані партії для оркестру [3, арк. 1–73]. Рукопис твору складається з двох великих частин – клавіру ораторії для хору, солістів і фортепіано та партитури для хору, солістів і симфонічного оркестру. Саме тому можемо стверджувати, що композиція Я. Яциневича є першим зразком ораторії в українській музиці, написаним одразу з оркестровою партитурою для хору, солістів і повного складу симфонічного оркестру.

У 2018 р. музикознавиця В. Кузик зацікавилася рукописом ораторії Я. Яциневича. Завдяки її старанням у 2019 р. було видано клавір композиції для хору, солістів та фортепіано [7], а в листопаді 2022 р. відбулася світова прем'єра твору зі вступним словом В. Кузик у виконанні Народної академічної хорової капели «Почайна»

⁴ Дослідниця А. Терещенко у сюжетному та музично-тематичному розвитку кантатно-ораторіального жанру першої третини ХХ століття виокремлює такі періоди: 1917–1924 рр. («єдність з класичними традиціями», «перевага великих форм», звернення до народної творчості та поезії Т. Шевченка), 1924–1932 рр. (інтерес до загостреної тематики «сьогоднішнього дня», драматизація композиторського мислення), 1932–1941 рр. («гостросоціальне прочитання класичної літературної спадщини», формування жанрів прославної кантати і драматичної поеми) [5, с. 5].

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (диригент О. Жигун) та Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України (диригент К. Семенченко) [6]. В. Кузик зазначає, що в архів ІМФЕ рукопис ораторії Я. Яциневича потрапив наприкінці 1950-х рр. завдяки композитору П. Козицькому, який особисто передав матеріали [1, с. 97]. На жаль, достовірно невідомо, як ноти твору Я. Яциневича опинилися у П. Козицького, проте стараннями композитора ноти досі є дбайливо збереженими.

З листування композитора і поета дізнаємося, що саме П. Тичина став ініціатором створення масштабної композиції на тексти свого вірша. Свідчення цьому – лист Я. Яциневича до П. Тичини від 2 липня 1942 р., у якому композитор чітко зазначає про це: «Своечасно я писав Вам, що згідно з Вашим побажанням я в 1927 році створив ораторію “Скорбна Мати”, на 4 частини, для мішаного хору і двох сопрано-solo, в супроводі великого симфонічного оркестра. Потім написано великий твір “Слався” для хора й тенора-solo. Далі написано “Нова Республіко гряди” на два хори (хоровий октет) і “Гаї шумлять”, солоспів для тенора або сопрано» [2, арк. 1зв.].

Таким чином, віднайдені архівні джерела та бібліотечні матеріали про ораторію Я. Яциневича розкривають нові відомості з історії написання композиції маловідомого митця.

Список використаних джерел

1. Кузик В. В. Скорбний шлях музики (до 150-річчя Якова Яциневича). *Студії мистецтвознавчі*. Число 3/4 (67/68). Київ : Вид-во ІМФЕ, 2019. С. 93–99.
2. Лист Тичині П. Г. від Яциневича Я. (02.07.1942 р.). *ЦДАМЛМ України*. Ф. 464. Оп. 1. Спр. 7986. 3 арк.
3. Ораторія «Скорбна Мати» Я. Яциневича (на слова П. Тичини). *ІМФЕ*. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 5. 73 арк.
4. Терещенко А. К. Ораторія. *Енциклопедія сучасної України* : веб-сайт / редкол. : І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: <https://esu.com.ua/article-75613> (дата звернення: 2.11.2024).
5. Терещенко А. К. Українська радянська кантата і ораторія: 1917–1945. Київ : Наукова думка, 1980. 216 с.
6. Яциневич Я. М. Ораторія «Скорбна Мати». Світова прем'єра: Відеозапис. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cD-Jtqh16MQ> (дата звернення: 2.11.2024).
7. Яциневич Я. М. Скорбна Мати : Ноти : ораторія на чотири частини : для хору, двох солістів-сопрано, оркестру / Я. Яциневич ; поезія П. Тичини. Київ : ІМФЕ, 2019. 59 с.

Світлана Вірста,

*циклова комісія словесних дисциплін, методист
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ (ВИВЧЕННЯ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ)

Ключові слова: літературна компетентність, інтерактивні методи, критичне мислення, драма-феєрія, Леся Українка.

Одним із важливих складників сучасного освітнього процесу є застосування активних та інтерактивних методів і прийомів навчання. Уникнення одноманітності уроків мовно-літературного циклу – головне завдання вчителя. Сьогодення вимагає